

KIBERTERRORIZM: MILLIY VA XALQARO XAVFSIZLIKKA TAHDID**D.M.Turdiyeva****“Dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy o‘rganish UNESCO” kafedrası
v.b. dotsenti****O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi****E-mail: dilyadiamond@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504371>**

Bugungi kunda har bir insonning hayotiy faoliyati jamiyatning barcha qatlamiga kirib borgan axborot texnologiyalari bilan chambarchas bog‘liq ekani hech kimga sir emas. Dunyo yangi davr – axborot davrida yashamoqda.

Afsuski, “elektron dunyo”ni turli siyosiy kuchlar terroristik, ekstremistik tashviqotlar va g‘oyalarni targ‘ib qiluvchi, har xil jinoiy to‘dalarning faoliyatlarini amalga oshirishlariga hamda o‘z qarashlarini ommaga targ‘ib qilishlariga ham ko‘maklashmoqda. Yirik salbiy kuchlarning internet tarmog‘ida o‘zlarining mafkuraviy maydonlarini yaratib, umumjahon kompyuter tarmog‘ida keng qamrovli axborot terrorini, “muqaddas urush” – “elektron jihad”ni olib borayotganlari, global va mintaqaviy xavfsizlikka nisbatan yangi tahdidlar, muammolar paydo qilayotganlari dunyo mamlakatlari oldida axborot xavfsizligini ta‘minlash muammolarini keltirib chiqarmoqda.

Fransuz sosiolog, antropolog hamda dinshunos olim J.Dyuranning fikricha kommunikatsiya tizimining asosini tashkil qiluvchi inson axborotni qabul qilib oluvchi ob‘yekt sifatida besh bosqichni boshidan kechiradi.

Birinchi bosqich – axborot bilan ilk to‘qnashuv bosqichi bo‘lib, bu bosqichda resipiyent individ u yoki bu harakat amalga oshirish yoki amalga oshirmaslik haqida qaror qabul qiladi.

Ikkinchi bosqich – axborotni tushunish bosqichi bo‘lib, bu bosqichda individ qabul qilib olgan axborotini o‘z ongida qayta ishlaydi va uni o‘zicha talqin qiladi.

Uchinchi bosqich – pozisiyani o‘zgartirish bosqichi bo‘lib, bu bosqichda insonga yetkazilgan axborotlar insonga ta‘sir ko‘rsatib. Uning qarashlari, tuyg‘ulari, pozisiyalarini o‘zgartiradi.

To‘rtinchi bosqich – qabul qilingan axborotning inson ongida muhrlanishi hisoblanadi.

Beshinchi bosqich – inson fe‘l-atvoridagi o‘zgarishlar bosqichi hisoblanib, bu o‘zgarishlarning asosini qabul qilingan axborotlari, insonning dunyoqarashi va tashqi muhit ta‘siri tashkil qiladi.

Sir emas, internetdan foydalanuvchilar soni kundan-kunga ortmoqda, yer yuzining deyarli istalgan nuqtasida internetga ulanish imkoni mavjud, dunyoning 200ga yaqin davlatida internet mavjud.

Axborotlashuv jarayonining rivojlanishi kompyuter jinoyatchiligi va kompyuter terrorizmi kabi yangi jinoyatlarning paydo bo‘lishiga zamin yaratdi. Yangi va o‘rganilmagan jinoiy soha sifatida insoniyat uchun xavfli hisoblangan kiberterrorizm muammosinihal etish alohida e‘tibor talab qiladi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning asosiy e‘tiborini tortadigan holat Internet tarmog‘idagi ochiq manbalar orqali biologik, kimyoviy hattoki yadro qurollarini tayyorlash texnologiyalarini o‘rgangan holda amalga oshirilayotgan terrorchilik harakatlaridir. Saytlarni noqonuniy yo‘llar bilan buzish orqali kiberterrorchilar turli xildagi, xususan maxfiy ma‘lumotlarni ham olish imkoniyatiga ega bo‘lmoqdalar.

Ko‘rinib turibdiki, kiberterrorizm – axborot texnologiyalari ichki faoliyatiga noqonuniy aralashish, kompyuterda mavjud dasturlar yoki ma’lumotlarni maqsadli ravishda yo‘q qilish, zarar keltirish, davlat organlarining muhim qismlari faoliyatini izdan chiqarish bilan birgalikda insonlar hayotiga xavf solish, moddiy zarar keltirish yoki ommaviy qo‘rqitish, harbiy nizolar kabi turli zararli oqibatlarni keltirib chiqarishga qaratilgan harakat. Kiberterrorizmning bu qadar shiddat bilan o‘tib borishining yana bir sababi, kiberterrorizmni amalga oshirish qurol-yarog‘ sotib olib amalga oshiriladigan terrorchilik harakatidan ancha arzonroq tushadi, jangovar harakatlar, portlashlar, qon to‘kilishlar bo‘lmaydi.

Kiberterrorizm – maxsus xaker dasturlari orqali kompyuter boshqaruvi tarmoqlarini egallab olish va kompyuter viruslari yordamida internet tarmog‘ida terakt sodir etish, internet tarmog‘ini ishdan chiqarishni ko‘zda tutadi. Kiberterrorizm kompyuter vositalari orqali turli davlat va shaxsiy tarmoqqa zarar keltiruvchi omil sifatida e’tirof etilmoqda.

So‘nggi vaqtlarda terrorchi tashkilotlar o‘z g‘arazli maqsadlari yo‘lida axborot texnologiyalaridan keng foydalanishga urinayotgani bugun ko‘pchilikka sir emas.

Elektron dunyoni turli siyosiy kuchlar, terroristik, ekstremistik-tashviqotlar va g‘oyalarni targ‘ib qiluvchi, har-hil jinoiy to‘dalarning faoliyatlarini amalga oshirishlariga va o‘z qarashlarini ommaga targ‘ib qilishlariga ham ko‘maklashmoqda. Yirik terrorchi tashkilotlarining tahdidlari, Internet tarmog‘ida ham o‘zlarining mafkuraviy maydonlarini yaratib, umumjahon kompyuter tarmog‘ida keng qamrovli axborot terrorini, “muqaddas urush” – “elektron-jihad”ni olib borayotganlari, global va mintaqaviy xavfsizlikka nisbatan yangi tahdid va muammolar paydo qilayotganlari, ayni paytda, globallashuv sharoitida, dunyo mamlakatlarining oldida axborot xavfsizligini ta’minlash muammolarini keltirib chiqarmoqda.

Kiberterrorizm xavfidan vaqtida ogoh bo‘lishning murakkabligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- yopiqchilik;
- transchegaraviylik;
- axborot, axborot manbalari, axborot jihozlari jinoyat sodir etish qurollari sifatida namoyon bo‘lishi;
- kompyuter ma’lumotlari hamda jinoyat izlarini oson o‘zgartirilishi va yo‘q qilinishi.

O‘z maqsadi va metodlaridan kelib chiqqan holda kiberhujum axborot terrorizmining bir turi hisoblanadi. Buzg‘unchi harakatlar o‘z navbatida albatta kiberolam, xususan internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Internet tarmog‘i terrorchi tashkilotlarni quyidagi xususiyatlardan kelib chiqqan holda jalb qiladi:

- tezkorlik, tejamkorlik va ochiqchilik;
- syenzuraning sustligi yoki umuman yo‘qligi, davlat tomonidan nazorat o‘rnatilmagani;
- dunyo bo‘ylab tarqalgan foydalanuvchilarning mavjudligi;
- maxsus tanlangan axborotlarning tez va arzon yo‘l bilan to‘liqligicha tarqatilishi (elektron xatlarni elektron pochta orqali tarqatilishi, yangiliklarni tarqatuvchi guruhlarning tashkil etilishi, fikr-mulohazalar almashish uchun saytlar tashkil etish va h.k.);
- aloqalarning anonim ekani va ta’sir etish manbasining mavhum ekani (asl manbani aniqlash imkonining yo‘qligi);

- strategik muhim hisoblangan ob'yektlar, xususan harbiy tashkilotlar texnik jihozlari – kompyuterlariga noqonuniy ulanish imkonining mavjudligi;
- tarmoqlarning yashovchanligi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, an'anaviy terrorizmdan farqli o'laroq, zamonaviy yuqori texnologiyali terrorizm yuqori darajada rivojlangan axborot infratuzilmasiga ega bo'lgan har qanday davlatda tizimli inqirozni keltirib chiqarishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мазуров В.А. Кибертерроризм: понятие, проблемы противодействия. Доклады ТУСУРа, № 1 (21), часть 1, июнь 2010. Стр. 41-45.
2. Гаврилов Ю.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия / Ю.В. Гаврилов, Л.В. Смирнов. – М.: ЮИ МВД РФ, 2003. – 66 с.
3. Васенин В.А. Информационная безопасность и компьютерный терроризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.crime-research.ru, свободный (24.05.2023).
4. Гульбин Ю. Преступления в сфере компьютерной информации // Российская юстиция. – 1997. – № 10. – С. 24–25.
5. Ибрагимов В. Кибертерроризм в Интернете до и после 11 сентября 2001: угрозы и нейтрализация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.crime-research.ru/articles/vagif>, свободный (24.05.2023).
6. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. – М.: Право и закон, 1998. – С. 29–37.